

**ВОЛЕЙБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИ ВОСИТАСИДА ЎҚУВЧИЛАР
ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ
ДИДАКТИК ИМКОНИАТЛАРИ**

Журабек Максадбаевич Шукурллаев

Чирчиқ Давлат Педагогика Университети «Жисмоний маданият
назарияси» кафедраси ўқитувчиси

j.shukurllayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107982>

Таянч сўзлар: имконият, волейбол, жисмоний тарбия, ўқувчи, ривожланиш, машғулот, натижа, сифат.

Ключевые слова: возможность, волейбол, физическое воспитание, студент, развитие, тренировка, результат, качество.

Keywords: opportunity, volleyball, physical education, student, development, training, result, quality.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги “Умумий, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5313-сонли Фармонида, таълим мазмунини интеграциясини таъминлаш, ўқув жараёнини тубдан яхшилаш, ёшларни ҳар томонлама баркамол қилиб ривожлантиришга йўналтирилган педагогик тизимни янги педагогик шакллар ва усуллар асосида ташкил этиш вазифалари қўйилган.

Ҳозирги кунда замон Спорт мактабларининг амалдаги дастурларини таҳлил қилиш, ўқувчиларни бошланғич тайёргарлик гуруҳларига танлаш, кўп йиллик тайёргарлик жараёнида ёш волейболчиларни битирув ва жорий синовларига асосан жисмоний ривожланганлиги, жисмоний ва техник тайёргарлиги белгиларини ҳисобга олиш асосида ўтказилишини кўрсатади. Шу билан бир вақтда сўнгги йилларда республикамизда кенг тарқалган спорт турларидан бири –волейболнинг ривожланишида яққол кўзга ташланадиган томонларидан бири комбинацион ўйиннинг кучайиши ҳисобланади. Бу эса спортчиларнинг ўйинда фикрлашлари ва тактик тайёргарликларига бир қатор қатъий талабларни қўяди. Волейбол билан шуғулланиш учун болаларни танлашда бошқа кўрсаткичлар билан биргаликда фақатгина жисмоний ривожланганлик, жисмоний ва техник тайёргарлик кўрсаткичлари ёрдамида аниқлаш мумкин бўлмаган ўйин фаолиятига қобилиятларини ривожлантириш ва намоён этишга сабаб бўлувчи шахсий сифат ва хусусиятларини аниқлаш алоҳида аҳамиятга эга. Бу борада юртимизда кенг кўламда ишлар олиб борилмоқда.

Айнан, ўқувчиларни жисмоний қобилиятларини камол топишида психологик ёндашув муҳим аҳамият касб этиб, уларнинг турли жараёнларда турлича такомиллашишини аспекти сифатида ўзига хос хусусиятга эга.

Жисмоний тайёргарлик умумий ва махсус жисмоний тайёргарликка бўлинади. Умумий жисмоний тайёргарлик спорт тренировкасини муҳим вазифаларидан бири сифатида шуғулланувчиларнинг тўлақонли жисмоний тараққиёти ва ҳар томонлама жисмоний тайёргарлигини таъминлашга қаратилади. Умумий жисмоний тайёргарлик зарур ҳаётий малакани такомиллаштиришга ва асосий жисмоний сифатларни ривожлантиришга йўналтирилган жараёндир. Мақсади махсус жисмоний тайёргарликнинг пойдевори бўлган умумий жисмоний тайёргарлик базасини яратишдир.

Ҳозирги даврда таълим-тарбия жараёнини модернизация қилиш лойиҳаларини амалга ошириш устувор вазифалардан бири бўлиб, жисмоний тарбия соҳасига турли ёндашувчиларни жорий этиш орқали ўқувчининг имкониятларини ривожлантириш мақсадлари, ўқув мазмунини танлаш ва тузишга ижодий ёндашувни талаб этади. Ушбу вазифани акмеологик ёндашув асосида ўқувчиларни волейбол спорти орқали жисмоний сифатларини такомиллаштириш мумкин.

Акмеология фанининг асосий вазифаси онгли фаолият субъекти бўлмиш шахсни турли фаолият жараёнларида, хусусан, танлаган касби, ихтисослиги доирасида ўз ижодий салоҳиятини тўла очиш ва амалда намойиш этишига боғлиқ бўлган билимлар, амалий кўникмалар, малакалар, технологиялар билан таъминлашдир. Мактаб ўқувчиларини психологик тайёрлаш энг долзарб масаладир.

“Психология” - руҳият ва хислатларни ўрганувчи фанни ифодалайди. Демак, “психологик тайёргарлик” жумласини ўрнига “психик тайёргарлик” жумласини қўллаш аниқроқ бўлади дейиш мумкин.

Жисмоний тайёргарликни юқори даражага чиқаришда бир неча муҳим шартларни амалга ошириш даркор.

Жисмоний тарбия дарслари ва дарсдан ташқари машғулотларда волейбол спорт тури воситасида жисмоний тайёргарлик акмеологиясини шакллантириш шартлари:

- вақтни тўғри ташкил этиш;
- фаол ҳаракатланиш позицияни шакллантириш;
- техника ва тактикани тўғри қўллаш;

- тезкор фикрлаш ҳамда вазиятни олдиндан кўра билишга ўргатиш;
- ихтисослаштирилган тартибли машқлар тизимини ишлаб чиқиш;
- машқлар юқумлилигининг ёшга қараб даражаларини аниқ белгилаш;
Акмеологик ёндашув эса унинг энг юқори даражага чиқиш йўлларини асослаш билан характерланади. Бунинг учун:

- волейболга мос бўлган ҳаракатли ўйинлар орқали ривожланиш динамикаси ва шаклланганлик даражаси бўйича датлабки жисмоний сифатларини шакллантиришга доир назарий ва амалий ишлар жараёни механизми такомиллаштирилади;

- прогрессив ривожланишга ҳамда биринчи навбатда шахснинг профессионализи ва муайян меҳнат субъектлари фаолиятининг тараққиётига имкон берадиган талаблар, шароит ва омилларни шакллантириш, ёш волейболчиларнинг сифат кўринишини ўзгартириш тизими ишлаб чиқилади;

Акмеологик хулосалар натижаларининг катта амалий аҳамияти шундаки, улар инсонни қандай шароитларда интеллектуал, жисмоний ва маънавий фаоллик чўққисига олиб чиққанлиги тўғрисида маълумотни ифодалайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Утепбергенов А.К, Шукруллаев Ж.М. Особенности акмеологического подхода и системы дидактического обоснования развития физических качеств у школьников средствами волейбольного. Экономика и социум №3(82) 2021.
2. Шукруллаев Ж.М. Ўқувчи ёшларни волейбол спорт турига танлаб олишнинг методик хусусиятлари. ACADEMIC RESEARCH in EDUCATIONAL SCIENCES. №.1. 2020 2-октябр.
3. Жисмоний тарбия ва спорт журнали. 2018-йил.
4. Шукруллаев Журабек Мақсадбаевич. Волейбол спорт тури воситасида мактаб ўқувчиларида жисмоний сифатларни ривожлантиришда акмеологик ёндашувнинг дидактик имкониятлари. Халқ таълими. № 5 2021 йил 28-30-бет.
5. Шукруллаев Журабек Мақсадбаевич. Кластер ёндашув асосида волейболчиларнинг жисмоний кўрсаткичларини ривожлантириш. Халқ таълими. № 5 2021 йил 57-59-бет.